

BAQSILARDIŇ ATQARIW SHEBERLIKLERI

Ilatova Rano

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Baqshılıq hám dástanlıq” qaniygeligi 2-kurs student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10245372>

Annotaciya. Bul teziste Qaraqalpaq baqsılarınıń atqarıwshılıq sheberligi, dástanları hám tıńlawshılar haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Baqsı, dastan, atqarıwshılıq, sahnası, aktyorlıq óneri, kollektiv, tıńlawshı, tekst.

BAKHSHI'S PERFORMING SKILLS

Abstract. This thesis tells about the performing skills of the Karakalpak witches, epics and listeners.

Key word: Bakhshi, epic, performance, stage, acting, collective, listener, text.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ БАХШИ

Аннотация. В этом тезисе рассказывается об исполнительском мастерстве каракалпакских ведъм, былинах и слушателях.

Ключевое слово: Бахши, эпос, перформанс, сцена, актерское мастерство, коллектив, слушатель, текст.

Atqarıwshılar ózleriniń artıqmash talantı menen auditoriyanıń xojeyini esaplanadı. Dástan qaharmanlarınıń ruwxıy ózgesheliklerine say geyde ğaybarlı talas, geyde tolqıǵan epkın uzaq dástanlardı shın ıqlas penen aǵıtılıp jırlaǵan waqıtlardı bet álpetine nur oynap, kózi jalınlap, pútkil deneniń háreketi bir sapqa dizilip, úlken bir saxnalıq kórinis qulırıp sala beredi.

Atqarıwshılıq óz dáwiriniń jarasıqlı sahnası, aktyorlıq óneri. Dástan waqiyalarına baylanıslı júris-turis, otırsları, qıymıl háreketleri, mimika, jestinde úzliksiz bolıp otıratuǵın ózgerisler menen dawıs rechetativlik jolı menen taqpaqlap ayılatuǵın nasırıy tekstleri arqalı hár rolge ayrıqsha máni berip otıradı. Sonlıqtan da onı bir aktyor teatrı dep tanısaqta asıra siltemegen bolamız. Pútkil bir dástandaǵı hár bir qaharmanıń ózlerine tán tili, minezi, sazı menen sózin tawıp, xarakterin janlandırıp otırılıwı, nasırıy súwretlemelerinde de poeziyalıq aǵıstı kúsheytip, sóz quralınıń áhmiyetli tárepinen biri tıp mániniń hawaz járdeminde ashılıwın támin etip otıradı. Hawazda baqsınıń dóretiwshilik sheberligi tiykarında sózdiń qońırawday sıǵırlap, tolqınlap shıǵıwında boladı. Dawıstıń tásir etiw qúdiretiniń keńligi sonshelli, onıń menen sóz mazmunın qálegen tárepke burıp jiberiw múmkin. Sonlıqtan da baqsılardaǵı bir erkinlik dástandaǵı belgili sóz benen-aq kútilgen maqsetke erisiw ushın barqulla logikalıq oy hám tapqırılıqqa tiykarlangan

qaharmanlar xarakterine say mazmundı dóretiwge talpınadı. Mazmun til sesiniń járdeminde ashılıp, qaharmanlardıń óz-ara qatnası, ishki keshirmesi, pikir hám tuwǵısı, tilek hám maqsetlerge erisiwdegi umıtılıwları jasandırılıp otırıladi.

Ataqlı baqsılar jalǵız duwtar menen-aq muzikasın álwan naǵıshlarǵa dóndirip, bir namada bir neshe ırǵaqlardı payda etip, dawıs tolqının gá páseńletip, gá kóterip gúnirendirip ala jóneledi. Bul jaǵınan bir ózi pútin bir ansambldiń qúdiretli kúshin ańlatqanday boladı. Baqsıshılıq ónerindegi muzıkalıq tereńlilik, texnikalıq rawajlandırıw, formalıq qalıplesiw dinamikalıq kúshi jaǵınan óz dáwiriniń teńlesi joq iskusstvosi boladı. Olardıń maqseti tiykarınan bir nársege-tıńlawshılarǵa dóretpeniń ideyalıq kórkemlik mazmunın kúsheytip, jańlandırıp ashıp beriw menen birge, xalıqtıń umtılıwların, jaqsılıqqa degen hadal niyetlerin qoshametlewden ibarat edi. olarda shadlı namalar menen qosa geyde qayǵınıń gúnirengen sazdıń sazası arqalı xalıqtı gúressheńlikke shaqırıp keldi.

Dástanlar belgili baslı atqarıwshılarına iye bolǵanlıqtan onıń jetilisiwinde, túrli formada aytılıp, túrli-túmen bolıwında atqarıwshılardıń da qosqan úlesi ullı. Atqarıwshılar qoiqlardı ózine arnap jaratılǵan namaları menen aytsa, qara sózlerin de belgili hawazǵa salıp rechativli túrde taqmaq sıyaqlı etip atqaradı. Sonlıqtan dástan degen de sóz benen qosıqlardıń tekstlerin ǵana túsınbey, qosıq, saz hám qara sózlerdiń birikpesi bolǵan namalardıń qosındısında túsınıledi. Namasız qurı tekstiń ózi hesh waqıtta kollektivte atqarılmaydı. Atqarılǵan jaǵdayda da dástan kollektivlik múlik bolǵanlıqtan, onday keń tamashagóyge iye bolıw múmkinshiliginen mahrum bolǵan.

Shıǵıs xalıqları tamashagóyleriniń qalıp alǵan ádetlerine tán jeke oqıw ádeti bolmaǵanlıqtan kollektiv bolıp tıńlanǵan dóretpelerdi muzikasız tamasha etiw «qurı sóz qulaqqa jaqpas» degendey, múshkil is bolatuǵın bolǵan. Xalıqtıń talap etken túsinigine baylanıslı hár qanday jaqsı dóretpeler de muzikasız kewil kóterip, tereń ruwxıy azıq alıwǵa ázizlik eter edi, hátte kórkemliliǵi tómen, halsız dóretpeler de jaqsı muzıkaǵa iye bolıwına baylanıslı awızdan túsirilmey aytılıp kelgen. Sonlıqtan da dástanlardagı bayan etiletuǵın teksti kúsheytiw ushın ritmge salıp aytıw yaǵnıy muzıka úlken rol atqaradı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.

2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
11. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN

- THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
13. БОЛАЛАП Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
14. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
15. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
16. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
17. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
18. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
19. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
20. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
21. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
22. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.
23. Аюпова К., Есанов М. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 189-191.
24. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 729-733.

25. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
26. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
27. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СЭЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
28. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
29. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
30. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
31. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
32. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
33. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
34. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
35. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
36. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
37. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
38. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.

39. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
40. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
41. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
42. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
43. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH